

СТРЕСС ҲОЛАТИНИ ВУЖУДГА КЕЛТИРУВЧИ САБАБЛАРНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАЛҚИНИ

Жабборов Норбек Сайфиддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети курсанти

АННОТАЦИЯ Мақола бугунги долзарб муаммо соғлиқ, ўзини яхши ҳис қилиш. Замонавий инсонлар ўзларининг ҳар кунги жисмоний, эмоционал, ақлий зўриқишларига ушбу бадал билан ҳақ тўламоқда ва бу ҳолат стресс ҳолатларининг кучайишига олиб келмоқда. Мақолада стрессни ва стрессга бардошлиликнинг сурункали кечиши натижасида касбий фаолият ва унга хос бўлган хавф-хатарлари ва фавқулодда вазиятлар вақтида инсонларга психологик ёрдам кўрсатиш усуллари ҳақида фикрлар баён этилган

Калит сўзлар: Стрессга бардошлилик, стресс, физиологик стресс, психоэмоционал стресс, руҳий барқарорлик, ижтимоий мослашув, касбий муваффақият.

Ҳозирги вақтда нафақат давлат секторидаги, балки тижорат соҳасида ҳам ташкилот, корхона, муассасаларнинг ишлаш самарадорлиги кўп ҳолларда раҳбарларнинг бошқарув қарорларини нечоғли муваффақиятли эканлиги билан белгиланади. Раҳбар бошқарув қарорларини қабул қилиш ва уларни бажаришни турли-туман ресурслар (молиявий, моддий, инсоний ва бошқалар) дан фойдаланиш имконияти билан амалга ошириш ваколати билан ажралиб туради. Бироқ, шу билан биргаликда, раҳбарларда у томонидан қабул қилинган бошқарув ва ташкилий қарорлар натижавийлиги учун шахсий масъулият ортади. Шу билан бирга, бугунги замонавий раҳбар ўзининг касбий фаолиятида стрессли вазиятлар таъсирига жавоб сифатида юзага чиқувчи юқори зўриқишни ҳис қилади.

Келинг, шу ўринда стресс атамасининг келиб чиқишига тўхталиб ўтамиз. «Стресс» атамаси шоир Роберт Маннингнинг 1303 йилдаги «Handlyng Synne» шеърида илк бор тилга олинган. Ю.Г.Чиркованинг тахминига кўра эса, «стресс» сўзи анча узоқ тарихга эга ва кўпчилик тахмин қилганидай инглиз тилидан эмас, балки латин тилидаги *stringere* – чулғаб олиш сўзидан келиб чиққан. Г.Сельенинг классик таърифига мувофиқ, стресс – бу организмнинг унга қўйилган ҳар қандай талабига номахсус жавобидир. Бу жавоб юзага келувчи қийинчиликларни бартараф қилишга ва ўсаётган талабларга мослашишга йўналтирилган организмнинг зўриқишини ўзида акс эттиради. Бу таърифда “номахсус” атамаси организмнинг ҳар

кандай ташқи таъсирга мослашиш мақсадида турли кўзгатувчиларга умумий мослашувчан реакциясини англатади. Шу билан стресс Г.Селье тушунчасида стресс организмнинг муҳитнинг турли-туман салбий омиллари таъсирига биологик ва физиологик реакцияни ўзида акс эттиради. Бундан ташқари, психологик адабиётларда “стресс” тушунчасининг қуйидаги замонавий таърифлари учрайди:

Стресс – бу психика, организмнинг, умуман олганда, қандайдир экстремал таъсирларни бартараф қилиш учун функционал захираларни кенг сафарбар қилиш билан белгиланадиган ўзига хос ҳолати. - Стресс – организмнинг бартараф қилиш ёки камайтиришга интиладиган хавотирли ҳолати. - Стресс – бу ички хавотир ёки уни бостириш ҳолатини акс эттирувчи психологик ва ахлоқий реакциялар. - Стресс – бу таҳдид солувчи шароитларни бартараф қилиш ёки сусайтириш тўғрисидаги қарор қабул қилиш, қочиш ёки тажовузкорлик бўйича чораларни қўллашга олиб келадиган жисмоний ёки ижтимоий муҳит ҳодисаси ёки шароити.

Бодровнинг фикрича, стресс турлари кўзгатувчиларнинг ўзига ослигига боғлиқ равишда ажратилади:

- **физиологик стресс** – ташқи муҳит параметрларининг тебранишидан юзага келади: механик (яралар, тирналган жой, уколлар ва бошқалар), жисмоний (мушакларнинг толиқиши, ҳароратнинг ўзгариши ва ҳ.к.), кимёвий (медикаментлар, захарлар, кислороднинг ниҳоятда ортиклиги ёки етишмаслиги ва ҳ.к.);

- **психоэмоционал стресс** – етарлича кучли эмоциялар кечинмалари (ранж, кўрқув, айбдорлик, уят, хавотир ва ҳ.к.) билан чорланади, стресснинг бу турига касбий, эмоционал, психологик, ахборотга оид, коммуникатив стресс турларини киритиш мумкин.

Адабиётлар таҳлили асосида айтиш мумкинки, стрессни нейтраллаш учун психологик ёндашув алоҳида аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан қуйидаги таснифни келтириш ўринли, деб ҳисоблаймиз:

Биз қуйидаги гуруҳларга бўлинганлигини кўришимиз мумкин. Қуйидаги жадвалда асосида.

Умумий
стресслар

Ўзига ҳос
стресслар

Оилавий
маиший

Бошқа
стресслар

Стресс айсберг чўққиси каби инсонда мавжуд бўлган чуқур психологик муаммоларнинг мавжудлигини кўрсатади ва стресс терапиясини унинг симптомларини бартараф қилишга олиб келади, холос. Шунинг учун психолог стресс симптомларини диққат билан ўрганиши ва таҳлил қилиши лозим, бу унга инсон, унинг тамойиллари ва установакалари, унинг атрофдагилар билан муносабатлари, унинг ўтмиши ва ҳатто келажаги тўғрисида кўпгина муҳим маълумотларни беради.

Стресс натижасида инсон ўзига паст баҳо бера бошлайди. Оқибатда ўзини ёлғиздек, яқинларига кераксиздек ҳис қилади. Стрессга дучор бўлмаслик учун сабр-қаноатли бўлиш, меҳнатни дам олиш билан уйғун олитб бориш, тинчланиш керак. Ҳар доим кўтаринки кайфиятда бўлишга ҳаркат қилиш керак. Юқоридагилардан келиб чиккан ҳолда куйидагича ҳулоса қилсак бўлади:

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, стрессни профилактика қилиш:

- бу муаммонинг назарий ва амалий аспектларининг долзарблигини;
- бунинг учун стрессга барқарор ахлоқ ва стрессни уйдлашнинг копингстратегиясини шакллантириш;
- бу борадаги илмий-услубий тадқиқотлар олиб бориш заруратини белгилайди.

Инсон омили бор экан стресс доимо бўлади лекин буни қандай енгиб ўтиш эса инсоннинг ўзининг атроф муҳити ва ён атрофидагиларга ҳам боғлиқлигини унитмаслигимиз керак. Шундай экан қанчалик кўп стрессга тушган биз фактгина биргина асаб бузарлик эмас аксинча ички стресс безларимизни ҳам қайсидир маънода иш фаолиятига ўзимиз билмаган ҳолда тускинлик қилиб унинг иш фаолиятига жуда катта тасир кўрсатамиз. Бу эса бизга куйидаги йомон ҳолатларга олиб келади оилавий, иш фаолиятимизда , бирон нима танлаш жараёнида, ҳар қандай топшириқ бажаришимизга тўсқинлик қилибгина қолмасдан бизнинг фикрлаш ва қарор қабул қилишимизда жуда катта тасир кўрсатади.

Яқуний фикрлар шуни исботлайдики стресснинг олдини олиш ҳамда ушбу жараёнларни келтириб чиқарувчи омилларга қарши курашиш мақсадида ижтимоий сўровномалар ўтказилиб ушбу жараённинг олдини олувчи ечимлар ишлаб чиқилса ҳаммаси бирлашиб қонуний асосни ташкил этади. Мамлакатимизда стресс симптомининг олдини олиш бўйича янада самарадорлик оширилади. Биз халқнинг соғлом турмиш тарзини ўйлаган

холда иш тутса психоанализ назария ўзининг умумий асосига эга бўлади. Яеро соғлом турмуш тарзи жамият тараққиётининг умумий тармоғидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Апчел В.Я., Цыган В.Н. Стресс и стрессоустойчивость человека. – СПб. ВМА.
2. Фонтана Д. Как справиться со стрессом: пер. с англ. - М. Педагогика – Пресс., 2005
3. С.И.Хусанова; Узлуксиз таълим тизимида ҳаёт хавфсизлиги маданиятини шакллантиришнинг имкониятлари; Тошкент; 2014 йил
4. Д.Рахимжонова, Д.Тожибоева. Фавқулодда вазият шароитида жамоатчилик билан алоқанинг роли; Тошкент; 2016 йи ".